

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Abdullaeva S. Lola, Kattakhodzhaeva K. Makhmuda**
RISK FACTORS AND DIAGNOSIS OF MASSIVE OBSTETRIC HEMORRHAGE.....9
2. **Agababyan R. Larisa, Isayeva CH. Sakhiba**
OPPORTUNITIES OF THE OPERATIVE LAPAROSCOPY IN GYNECOLOGICAL SURGERY.....15
3. **Muminjonova F. Iroda, Abdullayeva M. Lagiya**
USE OF RADIOFREQUENCY ABLATION IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH UTERINE MYOMA.....21
4. **Negmadjanov B. Bakhodur, Makhmudova E. Sevara**
GENETIC ASPECTS AND DIAGNOSIS OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE GENITALS.....26
5. **Zufarova A. Shaxnoza., Eshdavlatov E. Ilkhom**
PATHOGENETIC MECHANISMS OF "EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITIONS" IN THE DEVELOPMENT OF ADHESIVE DISEASE DURING SURGICAL INTERVENTIONS IN GYNECOLOGY.....34

EXPERIMENTAL BIOMEDICINE

6. **Allahverdiyev E. Emin, Alekberova K. Chimnaz, Nasibova R. Gunel, Mammadova K. Tacli, Jafarova R. Aygun, Huseynov R. Kanan**
TREATMENT AND PREVENTION OF POSTPARTUM PARESIS.....40
7. **Verdiyeva E. Leyla, Nasibova R. Gunel, Mammadova A. Ayten, Abbasov H. Seymur, Quluyeva M. Aida**
RECOVERY OVARIAN ACTIVITY AFTER CALVING.....44
8. **Rasulov Kh. Alisher, Ibragimov S. Abdurahmon, Makhmudov D. Sardor, Turaev S. Abbasxon, Shadmanov K. Kamoliddin**
GOSSYPOL IS A SUBSTANCE WITH UNIQUE PROPERTIES: FEATURES AND PROSPECTS FOR APPLICATION IN VARIOUS FIELDS OF SCIENCE AND PRODUCTION.....48
9. **Hikmatulaev Z. Rukhulla**
IMMUNOCHEMICAL EVALUATION OF SPINAL CORD INJURY BIOMARKER S100B IN EXPERIMENTAL ANIMAL MODEL.....57

INFECTION AND INFECTIOUS DISEASES

10. **Abduvakhitova N. Indira**
EVALUATION OF HUMORAL IMMUNITY INDICATORS IN HERPES-ASSOCIATED ERYTHEMA MULTIFORME.....63
11. **Sayfutdinov A. Zainiddin**
MICROBIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF WIDESPREAD DRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS.....68

OTORHINOLARYNGOLOGY

12. **Karabayeva X. Zilola, Nasretdinova T. Maxzuna**
EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC OCCUPATIONAL ALLERGIC RHINITIS IN FIBERGLASS WORKERS FIBERGLASS INDUSTRY.....73
13. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher**
MAXILLARY SINUS CYSTS, CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT.....78

14. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
ANALYSIS OF MICROBIAL FLORA IN PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....84
15. **Safoeva F. Zebo, Usmanova B. Kamila, Bakiev Sh. Shavkatbek**
THE EFFECT OF GENE POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF LARYNGOTRACHEITIS (LITERATURE REVIEW).....92
16. **Samyeva U. Gulnoza, Sabirova B. Shakhlo, Bakhranova Sh. Malika**
IMPROVEMENT OF DIAGNOSTICS AND OPTIMIZATION OF TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC LARYNGITIS.....99

RADIATION DIAGNOSTICS

17. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira** FUNCTIONAL ASSESSMENT OF PATIENTS WITH NODULAR FORMATIONS OF THE THYROID GLAND.....105
18. **Gaybullaev O. Sherzod, Khamidov A. Obid**
THE ROLE OF RADIOLOGY IN REHABILITATION CENTERS: MODERN PROSPECTS AND FUTURE DIRECTIONS.....111
19. **Khamidov A. Obid.**
TELEMEDICINE IN REHABILITATION CENTERS: IMPROVING DIAGNOSTIC QUALITY THROUGH TELE-DIAGNOSIS.....118

MORFOLOGY

20. **Boymanov Kh. Farxod, Shukurova U. Yulduz, Allaberganov Sh. Dilshod**
MICROSCOPIC CHANGES IN INFANT LUNG TISSUE MORTALITY IN ANTENATAL PERIOD125
21. **Gaipov A. Dilmurod, Akhmedova M. Sayyora**
AGE-RELATED CHANGES IN THE FACET JOINTS OF THE LUMBAR SPINE.....132
22. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
HISTO-PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH THYROID NODULES ACCORDING TO THE BETHESDA CLASSIFICATION.....141
23. **Achilova U. Ozoda, Kayumov A. Abdurakhman, Mahamadalieva Z. Gulchehra**
MORPHOLOGICAL PICTURE OF BONE MARROW IN PATIENTS IN THE EARLY PERIOD AFTER ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION.....147

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

24. **Rasulova K. Dilbar**
THE ROLE OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF PATIENTS IN THE ACUTE PERIOD OF STROKE TO PREDICT REHABILITATION POTENTIAL.....155
25. **Muxidova X. Gulmira, Teshayev J. Mashrab**
COMPUTER ADDICTION IN TEENAGERS.....161
26. **Saidvaliyev S. Farrukh, Subkhanova Kh. Aziza**
ROLE OF ANTIDEPRESSANTS IN REDUCING THE FREQUENCY AND DURATION OF MIGRAINE HEADACHES.....165

PUBLIC HEALTH

27. **Kamishov V. Sergey, Balenkov Y. Oleg, Niyazov G. Akmal**
ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF COMPULSORY HEALTH INSURANCE IN UZBEKISTAN.....170

ONCOLOGY

28. **Khodjamova A. Gulbakhor, Zulfkorov Z. Khasan, Nigmadjonov S. Abdurashid**
ULTRASONOGRAPHY IN PREDICTING BENIGN OR MALIGNANT NATURE OF SOFT TISSUE FORMATIONS.....178
29. **Mamarizaev D. Yu.**
FEATURES OF MANAGEMENT AND SURGICAL TREATMENT OF MALIGNANT PHEOCHROMOCYTOMA.....186
30. **Khamrakulova N.O., Kazimov B.B.**
MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH ANGIOFIBROMA OF THE NASOPHARYNX BY DETECTING POLYMORPHISM OF THE GSTM1 GENE199
31. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
EFFECTIVENESS OF APPLYING THE ACR TI-RADS CLASSIFICATION IN PATIENTS WITH THYROID NODULES FOR FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY.....210

THERAPY

32. **Tuychieva K.Sabokhat, Tashkenbaeva N.Eleonora**
PPARG: GENETIC MARKER FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AND METABOLIC DISORDERS.....217

TRAUMATOLOGY

33. **Tilyakov A. Xasan, Temurov A. Alisher, Nurumov Yo. Sarvat, Ziyotov I.Laziz**
RESULTS OF ENDOPROSTHETICS IN ELDERLY PATIENTS WITH HIP FRACTURES.....227
34. **Akramov R. Vohid**
METHOD FOR PREVENTION OF EARLY DISLOCATIONS OF ENDOPROTHESIS IN PATIENTS WITH II-III DEGREE DYSPLASTIC COXARTHROSIS.....234
35. **Nuritdinov A. Ulugbek, Fattakhov A. Ravshan**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....238

SURGERY

36. **Rizayev A. Jasur, Abduraxmanov Sh. Diyor**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIA WITH CONCOMITANT ABDOMINOPTOSIS245
37. **Rakhmanov E. Kosim, Khamdamov D. Olim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY ECHINOCOCCOSIS.256
38. **Khamdamov D. Olim, Rakhmanov E. Kosim**
MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF THORACIC ECHINOCOCCOSIS: EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES AND RADICAL METHODS.....263
39. **Sattarov Kh. Shokir**
CURRENT APPROACHES TO TREATMENT THE PATIENTS WITH WIDESPREAD PURULENT PERITONITIS.....268
40. **Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Mukhammad**
PREDICTION OF COMPLICATIONS OF HERNIOPLASTY (Literature review).....276
41. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF TOXIC GOITER.....282

42. **Shonazarov Sh. Iskandar, Karimov S. Sardor**
OPTIMISATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE AND RECURRENT VENTRAL HERNIAS.....288
43. **Arziyev A. Ismoil, Sulaymanov U. Salim, Arziyeva B. Gulnora**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....296
44. **Arziyev A. Ismoil, Baratov B. Manon, Arziyeva B. Gulnora**
STAGE SURGICAL TACTICS FOR TREATING COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS: EFFECTIVENESS AND RESULTS302
45. **Arziyev A. Ismoil, Nazarov N. Zokir, Arziyeva B. Gulnora**
CLINICAL ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF BILE DUCT INJURIES DURING OPERATIONS.....312
46. **Kadirov N. Rustam, Abdikadirov A. Ulugbek, Kurbaniyazov B. Zafar**
THERAPEUTIC APPLICATIONS OF MINIMALLY INVASIVE DECOMPRESSION PROCEDURES IN THE SURGICAL MANAGEMENT OF CHOLANGITIS.....321
47. **Abdikadirov A. Ulugbek, Kadirov N. Rustam, Kurbaniyazov B. Zafar Bobojonovich**
THERAPEUTIC APPLICATION OF PLASMAPHERESIS IN SURGICAL MANAGEMENT OF ACUTE BENIGN CHOLANGITIS.....330

CHILDREN SURGERY

48. **Chuliev S. Matyoqub**
PURULENT ARTHRITIS IN CHILDREN, CAUSES, CLINIC, DIAGNOSIS, PRINCIPLES OF TREATMENT.....339

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

49. **Khotamova A. Madina, Nazarova Sh. Nodira, Bahridinova R. Mohidil**
CLINICAL MEASURES AND OCCUPATIONAL HYGIENE IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES AND DISCUSSION OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES344
50. **Kubayev S. Aziz, Anvarova A. Muxtasar**
ASSESSMENT OF CHEWING EFFICIENCY AND INDICATORS OF ORAL DRY METABOLISM IN CHILDREN WITH ANOMALIES OF THE MAXILLOFACIAL SYSTEM353
51. **Sadriyev N. Nizom, Musayeva A. Gulchekhra**
CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES OF VIRAL ETIOLOGY.....357
52. **Abdurashidov A. Oybekjon**
MODERN PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ORAL CANDIDIASIS.....366
53. **Islamova B. Nilufar**
ORTHOPEDIC CASES OF ERRORS IN PROSTHETICS ON IMPLANTS.....371
54. **Anvarova A. Muxtasar**
TO EVALUATE THE ORAL MASTICATORY ABILITY AND METABOLIC PARAMETERS OF PATIENTS UNDERGOING UROPLASTY.....376
55. **Tulaganov A. Nozim**
ANALYSIS OF MAXILLARY SINUS CONDITION IN TRAUMATIC INJURIES OF THE ZYGOMATIC-ORBITAL REGION.....380

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

56. **Indiaminov I. Sayit, Kurmasheva K. Jamila.**
FORENSIC ASPECTS OF SEXUAL ABUSE OF GIRLS AND TEENAGE GIRLS.....391

УДК: 617.55-089.844

SHONAZAROV Iskandar Shonazarovich

DSc, docent

KARIMOV Sardor Suvankulovich

Independent applicant

Samarkand State Medical University

OPTIMISATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE AND RECURRENT VENTRAL HERNIAS

For citation: Shonazarov I.Sh., Karimov S.S. Optimisation of tactical and technical aspects of surgical treatment of postoperative and recurrent ventral hernias// Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 6, pp.288-295

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14605590>

ANNOTATION

The results of treatment of 107 patients with postoperative ventral and recurrent hernias who underwent hernia defect plasty and separation prosthesis plasty with restoration of normal topographic anatomy by Onlay and sublay methods were studied. The monitoring results of the repeated intra-abdominal pressure study confirmed the priority of posterior separation hernioplasty in $W3-W4 \geq 11$, while the anterior separation technique could be performed in < 11 . The algorithm of choosing the method of standard (onlay, sublay) or separation (anterior, posterior) plasty of postoperative ventral hernias $W2, W3, W4$ is based on the state of muscular-aponeurotic structures of the anterior abdominal wall and the intraoperative intra-abdominal pressure control index.

Keywords: Postoperative ventral hernia, surgical treatment, separation prosthetic plasty.

ШОНАЗАРОВ Искандар Шоназарович

Д.м.н., доцент

КАРИМОВ Сардор Суванкулович

Самостоятельный соискатель

Самаркандский государственный медицинский университет

ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ И РЕЦИДИВНЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ**АННОТАЦИЯ**

Изучены результаты лечения 107 больных с послеоперационными вентральными и рецидивирующими грыжами, которым проводилась пластика грыжевого дефекта и пластика сепарационного протезирования с восстановлением нормальной топографической анатомии методами Onlay и sublay. Результаты мониторинга повторного исследования внутрибрюшного

давления подтвердили приоритет задней сепарационной герниопластики в $W3-W4 \geq 11$, в то время как метод передней сепарационной пластики может быть выполнен в <11 . Алгоритм выбора метода стандартной (onlay, sublay) или сепарационной (передней, задней) пластики послеоперационных вентральных грыж $W2, W3, W4$ основан на состоянии мышечно-апоневротических структур передней брюшной стенки и показателе интраоперационного контроля внутрибрюшного давления.

Ключевые слова: послеоперационная вентральная грыжа, хирургическое лечение, сепарационная протезная пластика.

SHONAZAROV Iskandar Shonazarovich

T.f.d., dotsent

KARIMOV Sardor Suvankulovich

Mustaqil izlanuvchi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

OPERATSIYADAN KEYINGI VA RETSIDIV VENTRAL CHURRALARNI XIRURGIK DAVOLASHNING TAKTIK VA TEXNIK JIHLARINI OPTIMALLASHTIRISH

ANNOTATSIYA

Onlay va sublay usullaridan foydalangan holda churra defektini plastikasi va normal topografik anatomiyani tiklash bilan separatsion protezlash plastikasi usulidan foydalangan holda operatsiyadan keyingi ventral va retsidiv churrallari bo'lgan 107 bemorni davolash natijalari o'rganildi. Qorin bo'shlig'i bosimini qayta o'rganish monitoringi natijalari, $W3-W4 \geq 11$ da orqa separatsion gernioplastikaning ustuvorligini asosladi, <11 da oldingi separatsion plastika usulini bajarish mumkin. Operatsiyadan keyingi ventral churralar uchun standart (onlay, sublay) yoki separatsion (old, orqa) plastika usulini tanlash algoritmi $W2, W3, W4$ qorin old devorining mushak-aponevrotik tuzilmalarining holatiga va qorin ichi bosimining intraoperativ monitoringi ko'rsatkichiga asoslanadi.

Kalit so'zlar: operatsiyadan keyingi ventral churra, xirurgik davolash, separatsion protezlash plastikasi.

Muammoning dolzarbligi. So'nggi yillarda qorin bo'shlig'i a'zolarining xirurgik kasalliklarida miniinvaziv usullar ko'proq qo'llanilayotganiga qaramay, operatsiyadan keyingi churralar uchrashi hali ham yuqori darajada qolmoqda. Bir qator mualliflarning ma'lumotlariga ko'ra, laparotomiyadan keyin operatsiyadan keyingi ventral churralar (OKVCh) paydo bo'lishi 20% gacha yetadi. Shoshilinch operatsiyalardan keyin OKVCh paydo bo'lishi xolatlari 18,1% dan 58,7% gacha yetadi, bunda asosan o'rta chiziq churrallari ustunlik qiladi.

Bugungi kunda operatsiyadan keyingi ventral churralarda alloplastikani qo'llashga katta e'tibor berilmoqda, bu esa ushbu sohada chuqurroq tadqiqotlar o'tkazish zaruratini keltirib chiqaradi. Avvalo, bu u yoki bu operatsiya usulini tanlash va operatsiyadan keyingi jaroxat asoratlarini oldini olish masalalariga tegishlidir.

Bugungi kunda universal jarrohlik usuli mavjud emasligini ta'kidlash lozim. Ochiq gernioplastika usullarida jarrohlik natijalari va operatsiyadan keyingi asoratlar chastotasi sintetik materialning qorin devori to'qimalariga joylashtirilgan joyiga bog'liq, masalan, "sublay", "inlay", "onlay" usullari. Bundan tashqari, operatsiyadan keyingi asoratlar uchrashi soni ham churra darvozasi kattaligi, to'qimalarning holati va ularga ishlov berishdan kelib chiqadi.

Tadqiqotning maqsadi. Operatsiyadan keyingi ventral churra bilan og'rikan bemorlarda oldingi va orqa separatsion protezlash gernioplastikasini qo'llashning taktik va texnik jihatlari optimallashtirish.

Tadqiqot materiallari va usullari. 2018-yildan 2022-yilgacha Samarqand davlat tibbiyot universitetining Ko'p tarmoqli klinikasi xirurgiya kafedrasida va Pstdarg'om tumani "Diagmed" xususiy klinikasida operatsiya qilingan 107 bemorning davolanish natijalari o'rganildi. Biz kuzatgan bemorlarda operatsiyadan keyingi ventral va qayta paydo bo'lgan churralarda churra defektini onlay

va sublay usullari bilan plastika qilish, shuningdek, normal anatomiyani tiklash bilan separatsion plastika amalga oshirildi.

Barcha bemorlar operatsiya usuli asosida 2 guruhga taqsimlandi.

Birinchi (asosiy) guruhga 51 bemor kiritildi, ularda churra plastikasi ochiq usulda separatsion plastika usulidan foydalanib o'tkazildi va ular o'z navbatida 2 kichik guruhga bo'lingan: 1.1 guruh 29 bemor oldingi separatsion protezlash plastikasi o'tkazilgan va 1.2 guruh 22 bemor qorin devori mushaklarini orqa separatsion protezlash plastikasi o'tkazilgan. Ikkinchi guruh (taqqoslash) 56 bemordan iborat bo'lib, ularda standart churra plastika usullari, onlay (n=38) va sublay (n=18) usullari qo'llanildi.

Shuningdek, barcha bemorlar Yevropa gerniologiya jamiyati (EHS, 2009) klassifikatsiyasiga muvofiq alohida kichik guruhlariga bo'lingan (1-jadval).

1-Jadval

EHS klassifikatsiyasi bo'yicha churralar o'lchami

Guruhlar	W2		W3		W4	
	Aбс	%	Aбс.	%.	Aбс.	%.
1.1 guruh (n=29)	7	24,1	20	68,9	2	6,9
1.2 guruh (n=22)	6	27,3	14	63,6	2	9,1
2 guruh (n=56)	34	60,7	19	33,9	3	5,3
Jami (n=107)	47	43,9	53	49,5	7	6,5

Kuzatilgan bemorlarning yoshi 23 yoshdan 76 yoshgacha bo'lib, o'rtacha yosh $51,3 \pm 1,2$ yoshni tashkil etdi. 60 yoshdan kichik bemorlar soni 57 (53,3%) nafar edi. Ayollar 64 (59,8%) nafar, erkaklar esa 43 (40,2%) nafar bemorlarni tashkil etdi.

Eng ko'p OKVCh (Operatsiyadan Keyingi Ventral Churra) bilvosita o't pufagi va o't yo'llarida o'tkazilgan jarrohlik amaliyotlari natijasida paydo bo'lgan — 26,2% holatda. 21,6% bemorlarda anamnezidan 12 oy ichida 2 marta jarrohlik amaliyoti o'tkazilgani qayd etilgan.

Biz kuzatgan bemorlarda churra davomiyligi 2 oydan 10 yilgacha bo'ldi. Bemorlarning aksariyati churra hosil bo'lishi belgilari aniqlangandan keyin 12 oydan 60 oyga qadar davrda jarrohlik davolanishini o'tkazdi.

36 (33,6%) hollarda bemorlarda operatsiyadan keyin erta davrda asoratlari rivojlanishi qayd etilgan. 10 (9,3%) bemorda operatsion jaroxat ikkilamchi tuzaldi. Ligaturali oqmalar 11 (10,3%) bemorda kuzatildi.

Kuzatilgan bemorlarda aniqlangan qo'shimcha kasalliklar orasida kardiovaskulyar patologiyalarning ustunligi - 62 (57,9%) holatda, semizlik 34 (31,7%) bemorda, oshqozon-ichak kasalliklari - 49 (45,8%) bemorda va diabet - 10 (9,3%) bemorda kuzatildi. 19,6% bemorda anamnezida tamaki mahsulotlari chekishi, 50 (46,7%) bemorda bittadan ortiq qo'shimcha patologiya mavjud edi.

Anesteziologik-operatsion xavfni baholash Amerika anesteziologlar jamiyati (ASA) shkalasi bo'yicha amalga oshirildi. Kuzatilgan bemorlarimizning aksariyatida ASA shkalasi bo'yicha III xavf darajasi mavjud edi. 1.1-guruhdagi bemorlardan 14 (48,3%) holatda ASA shkalasidagi xavf darajasi II ga mos kelgan, III darajadagi anesteziologik-operatsion xavf esa 15 (51,7%) bemorda aniqlangan. 1.2-guruh bemorlarida II darajadagi operatsion-anesteziologik xavf 10 (45,5%) bemorda, III darajadagi xavf esa 12 (54,5%) bemorda aniqlangan. 2-guruhda esa II darajadagi operatsion-anesteziologik xavf 27 (48,2%) bemorda, III darajadagi xavf esa 29 (51,8%) bemorda aniqlangan.

Shunday qilib, bemorlarning aksariyatida (n=54, 36,5%) ortiqcha tana massasi qayd etilgan. 1.1-guruhdagi bemorlar uchun o'rtacha tana massasi indeksi $33,4 \pm 3,5$ kg/m², 1.2-guruhda - $34,1 \pm 2,2$ kg/m², 2-guruhda esa - $32,2 \pm 2,2$ kg/m² ni tashkil etgan.

Umumiy hisobda qorin bo'shlig'i organlarining UTT, shu jumladan churra xaltasining UTT, barcha 107 bemorda amalga oshirildi. UTT o'tkazishda churra defektining o'lchovlari, churra xaltasining o'lchovlari va uning ichki tarkibining xarakteri aniqlandi. Operatsiyadan keyin 26 (24,3%) bemorda asoratlarni kuzatish va baholash maqsadida UTT o'tkazildi. Operatsiyadan keyin UTT 3-, 7- va 10-kunlarda amalga oshirildi.

Qorin bo‘shlig‘i organlarining KT tekshiruvi 7 (6,5%) bemorda, churralarining o‘lchamlari katta (15 sm.dan oshiq) bo‘lgan hollarda amalga oshirildi.

KT tekshiruvi yordamida biz churra xaltasining o‘lchamlari va qorin bo‘shlig‘ining hajmi o‘rtasidagi nisbatni aniqladik, bu esa gernioplastika o‘tkazilishidan oldin kompartman sindromi rivojlanish xavfini prognoz qilish imkonini berdi.

1-rasm. KT-o‘lchamlarini o‘lchash sxemasi: a – churra xaltasi va qorin bo‘shlig‘i hajmlari, b – churra darvozasi va churra xaltasi o‘lchamlari, v – qorin devori aylanasini

Asosiy guruhdagi bemorlarda (n=51) 1.1 kichik guruhda churrani kesish jarayoni old tomondan mushaklarni ajratish texnikasidan foydalanilib amalga oshirildi. Buning uchun laparotomiya o‘tkazilgandan so‘ng, adgeziolizis amalga oshirildi. Keyin, qorin to‘g‘ri mushaklari qinining orqa varag‘ini 0,5-1 sm chetidan kesib o‘tkazish amalga oshirildi.

Qorin to‘g‘ri mushaklarini orqa aponevroz varag‘idan ajratish paytida ushbu sohada joylashgan perforatsion qon tomirlari va nervlarni saqlab qolishga muvaffaq bo‘lindi. Shuningdek, operatsion jaroxatdan o‘ng va chap tomonlarda tashqi qorin mushaklari (m.obliquus externus abdominis) aponevrozini qovurg‘a yoyining chetidan to chov kanaligacha kesib o‘tib, qorin old devorini mobilizatsiya qilish amalga oshirildi (2-rasmda).

2-rasm. To‘g‘ri mushak separatsiyasi

3- Setkali imlantant joylashishi

Shu tarzda hosil qilingan maydonga polipropilendan tayyorlangan setkali endoprotez o‘rnatildi va u 6 ta joyidan transdermal usulda uzoq vaqt davomida so‘riladigan monofilament chok materiali yordamida tikildi (3-rasmda).

Qorin old aponevrozini setka ustiga tikish Small byte 4:1 texnologiyasi bo‘yicha, shu kabi monofilament chok materialidan foydalanib, uzluksiz chok bilan amalga oshirildi.

Teri osti-yog‘ qavatiga Redon usuliga ko‘ra drenaj qilish uchun ikki drenaj nay teri osti yog‘ to‘qimalariga kiritildi, naylarning tashqi uchlari qorin old yuzasi orqali alohida teshiklar orqali chiqarildi. Operatsiya terining tikilishi bilan yakunlandi. Birinchi guruh bemorlarida operatsiya davomiyligi o‘rtacha 134,4±41,2 daqiqa bo‘ldi.

1.2 guruhidagi bemorlarda (n=22) gernioplastika vaqtida orqa separatsion plastika usuli qo‘llanildi. Ushbu usulda ketma-ket laparotomiya va bitishmalarni ajratish amalga oshiriladi.

Shundan so'ng qorin old devori to'g'ri mushagi qinining orqa varag'ini uning chetlaridan 5-10 mm masofada ochiladi. Aponevrozning old varag'i orqa varag'ga o'tgan joyda torakoabdominal nervlarning shoxchalari joylashganligini hisobga olish zarur, ularni saqlab qolish kerak. Aponerozning ikki varag'i tutashgan joydan 5 mm masofada medial tomondan, ko'ndalang mushak ustidan qinning orqa varag'i ochiladi (4-rasmda).

Ushbu operatsiya bosqichini qorin bo'shlig'ining yuqori uchdan bir qismida bajarish eng maqbul hisoblanadi, chunki bu sohada mushaklar eng rivojlangan va qorin o'rta chizig'iga yaqin joylashgan. Keyin ko'ndalang mushak tolalari bir xil nomdagi fassiyadan ajratiladi, shundan so'ng ko'ndalang mushak tolalari kesiladi (5-rasmda).

Shu tarzda ko'ndalang fassiya va kesilgan ko'ndalang mushakning yon cheti o'rtasidagi bo'shliqqa kirish hosil bo'ladi. To'qimalar yuqoriga qovurg'a va qilichsimon o'simtaga qadar mobilizatsiya qilinadi, pastdan esa Resiev bo'shlig'i va Kuper boylamlarigacha ajratiladi. Faqat ushbu to'qimalar ikkala tomondan ajratilgandan so'ng qorin old devori to'g'ri mushaklari qini orqa devorini "tortishishsiz" tikish mumkin bo'ladi.

Shundan so'ng, qorin to'g'ri mushaklarining ostiga setkali endoprotez qo'yiladi va u transdermal usulda, uzoq muddatda so'riladigan monofilament chok materialidan foydalangan holda, 6 ta nuqtada tikiladi (6-rasmda).

4-rasm To'g'ri mushak separatsiyasi

5-rasm. Ko'ndalang mushakni kesish

6-rasm. Setkali implantant joylashishi

Endoprotezga 2 drenaj naychasi olib kelinadi, ularning tashqi uchlari qorin yuzasiga alohida teshiklar orqali chiqariladi. Keyin aponevroz chetlari uzoq vaqt davomida so'riladigan monofilament chok materialiyordamida tikiladi va bu jarayon Small byte 4:1 usuli bo'yicha uzluksiz chok qo'yish bilan amalga oshiriladi. Jarrohlik aralashuvi davomiyligi o'rtacha $148,6 \pm 38,4$ minutni tashkil etdi. Operatsiya davomiyligi bo'yicha ikkita asosiy guruh orasida statistik jihatdan ahamiyatli farq aniqlanmadi ($r < 0,05$).

2-guruhdagi bemorlarda ($n=56$) autoplastika usuli bilan to'qimalarni separatsiyasiz standart usullar (onlay va sublay) yordamida gernioplastika bajarildi. Onlay usuli bo'yicha 38 (67,8%) bemor operatsiya qilindi.

Sublay usuli bilan 18 (32,1%) bemor operatsiya qilindi.

Ushbu guruhda operatsiya davomiyligi o'rtacha $81,7 \pm 21,4$ daqiqani tashkil etdi.

Natijalar va ularning muhokamasi. Barcha 3 ta kuzatilgan guruhdagi bemorlar uchun operatsiya usulini tanlashga ta'sir etuvchi asosiy omil qorin ichi bosimini o'lchashning intraoperatsion tadqiqot ko'rsatkichlari edi.

Bemorlarimizda qorin ichi bosimining dastlabki ko'rsatkichlari o'lchanganida, bu ko'rsatkichlar va churra darvozasining o'lchamlari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjudligi qayd etildi ($r < 0,05$). Shu bilan birga, bu ko'rsatkichlarning qorin ichi gipertenziasining I darajasining (12-15 mm.sim.ust.) chegaraviy darajasiga erishilishi kuzatilmagan, o'rtacha qorin ichi bosimi ko'rsatkichlari $10,8 \pm 1,3$ mm.sim.ust. ni tashkil etdi. Churra darvozasining qirralarini birlashtirgandan keyin W2 churralari bo'lgan bemorlarda qorin ichi bosimi ko'rsatkichlarining dastlabki o'lchovlariga nisbatan bir oz oshishi kuzatildi - $8,5 \pm 0,8$ mm.sim.ust. gacha, bunda olingan farq statistik ahamiyatga ega emas edi ($r > 0,05$). W3 o'lchamdagi churralari bo'lgan bemorlarda churra darvozasining qirralarini birlashtirganda qorin ichi bosimi ko'rsatkichlarining I darajasiga mos darajaga oshishi kuzatildi, ularning o'rtacha qiymati $12,8 \pm 1,9$ mm.sim.ust. ($p < 0,05$) ni tashkil etdi, W4 o'lchamdagi churralar bo'lgan bemorlarda esa churra darvozasining qirralarini birlashtirgandan

keyin qorin ichi bosimi darajasi W3 churrallari bo'lgan bemorlarnikidan sezilarli darajada yuqori bo'lib, o'rtacha $14,7 \pm 1,7$ mm.sim.ust. ($r < 0,05$) ni tashkil etdi, bu esa qorin ichi bosimining I darajasining yuqori chegarasiga mos keladi.

Operatsiyadan keyingi davrda o'lchangan qorin ichi bosimi (QIB) darajasini nazorat tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, miorelaksant vositalarining ta'siri tugashi va bemor narkozdan chiqqandan so'ng qorin ichi bosimi darajasining sezilarli darajada oshishi kuzatildi. W3 o'lchamdagi churrallar bo'lgan bemorlarda operatsiyadan keyingi 1-kunda QIB darajasi o'rtacha $15,2 \pm 1,5$ mm.sim.ust. gacha oshdi va 3-kun kuzatuvda $14,8 \pm 1,8$ mm.sim.ust. darajasida saqlandi ($r < 0,05$), bu qorin ichi gipertenziasining I darajasiga mos keladi. W4 o'lchamdagi churrallar bo'lgan bemorlarda operatsiyadan keyingi 1-kunda QIB darajasi $16,7 \pm 4,2$ mm.sim.ust. gacha oshdi, bu qorin ichi gipertenziasining II darajasiga mos keladi, va operatsiyadan keyingi 3-kunda QIB darajasi 14,6 mm gacha biroz pasaygan, bu esa qorin ichi gipertenziasining I darajasiga mos keladi. Faqat W2 o'lchamdagi churrallar bo'lgan bemorlarda, gernioplastika usulidan qat'iy nazar, operatsiyadan keyingi 1-kunda va churrallarining qirralarini birlashtirgandan so'ng QIB ko'rsatkichlarida statistik jihatdan muhim farqlar kuzatilmagan ($r > 0,05$), 3-kun operatsiyadan keyin QIB ko'rsatkichlari dastlabki qiymatlarga yaqinlashgan.

Katta churrallar, W3 va W4 ga mos keluvchi bemorlarda gernioplastikada separatsion usullar qo'llanganda qorin ichi bosimini nazorat qilishda boshqa manzara kuzatiladi. Churrallarining qirralarini birlashtirgandan keyin qorin ichi bosimi ko'rsatkichlarining dastlabki qiymatlariga nisbatan sezilarli darajada oshishi kuzatildi. Operatsiyadan keyingi 1-kunda QIB ko'rsatkichlarida biroz kamayish kuzatildi, 3-kunda esa ular dastlabki qiymatlarga yaqinlashdi ($r < 0,05$).

Shunday qilib, tadqiqot natijalariga ko'ra, W3 va W4 churrallari bo'lgan bemorlar uchun standart gernioplastika usulini tanlashda churrallarining qirralarini birlashtirgandan keyin o'lchangan QIB ko'rsatkichlariga ishonib bo'lmaydi. Bu, operatsiya davomida bemor narkozda va miorelaksant vositalari ta'sirida bo'lishi bilan bog'liq. Perioperativ qorin ichi bosimini monitoring qilish natijalari, onlay va sublay gernioplastika usullarining "tortilish" xarakterini ko'rsatmoqda, shuning uchun W3 va W4 churrallari bo'lgan bemorlarda ularni qo'llash qarshi ko'rsatma bo'lib hisoblanadi. Shu bilan birga, gernioplastikaning separatsion usullarining "tortilishsiz" xarakteri tasdiqlandi.

Olingan tadqiqot natijalariga asoslanib, biz W2-W4 o'lchamdagi o'rtacha churrallari bo'lgan bemorlar uchun gernioplastika usulini tanlash bo'yicha o'z algoritmimizni taklif qildik (7-rasmda).

Separatsion gernioplastika usullarini qo'llanganda, birinchi navbatda qorin to'g'ri mushaklarining holati baholandi, bu esa qorin oldingi devorining normal anatomiyasini tiklash darajasiga qarab gernioplastika usulini tanlashga ta'sir qildi.

Ventral churrallar bilan bemorlarda operatsiya o'tkazishda qorin ichi gipertenziasini sindromining (IAGS) rivojlanishi katta xavf tug'diradi, bu "sig'maslik" deb ataladigan sabab tufayli yuzaga keladi. Ushbu asoratda avvalo nafas olish va yurak-qon tomir tizimida buzilishlar paydo bo'ladi.

Gernioplastikani amalga oshirgandan va endoprotez o'rnatilgandan so'ng, IAGSni oldini olish maqsadida qorin ichi bosimini o'lchash amalga oshiriladi. Agar QIB II-III darajagacha ohsa, uning kamayishi uchun operatsiya davomida ingichka va yo'g'on ichakni transnazal va transanal zondlarni kiritish orqali to'liq intubatsiya qilish amalga oshiriladi. Bunday usul yordamida QIB darajasini normaning pastki chegarasigacha pasaytirish mumkin. Bu holatda orqa separatsion gernioplastikaga ustunlik berish kerak.

Operatsiyadan so'ng qorin ichi bosimini o'lchash amalga oshiriladi, so'ngra bemorga bandaj taqiladi. Birinchi guruh bemorlarida qorin ichi bosimi ko'rsatkichlari 4 dan 23 mm.sim.ust.gacha o'zgarib, o'rtacha $8,6 \pm 1,4$ mm.sim.ust. ni tashkil etdi. Ikkinchi guruh bemorlarida QIB ko'rsatkichlari 6,8 dan 17 mm.sim.ust.gacha, o'rtacha ko'rsatkich $8,2 \pm 0,7$ mm.sim.ust. ni tashkil etdi. Uchinchi guruh bemorlarida ushbu ko'rsatkichlar 7,2 dan 19 mm.sim.ust.gacha bo'lib, o'rtacha $9,4 \pm 1,8$ mm.sim.ust. ($r < 0,05$) ni tashkil etdi.

Amaliyotdan keyingi davrda bemorlarni operatsiyadan keyingi 30 kun davomida nazorat qilish natijalari tahlil qilindi, kechki davrdagi natijalar esa 12 dan 36 oygacha o'rganildi.

7-rasm. W2-W4 OKVCh da plastika usulini tanlash algoritmi

1.1 guruhidagi bemorlarda oldingi separatsion plastika qo‘llanilganda, amaliyotdan keyingi erta davrda jarxat asoratlari 4 (13,8%) holatda yuz berdi. 1.2 guruhida, orqa separatsion plastika qo‘llanilgan bemorlarda esa, shunga o‘xshash jaroxat asoratlari 60 yoshdan oshgan, katta o‘lchamdagi epigastral churraga ega va semizligi bo‘lgan 2 (9,1%) bemorda qayd etildi. 2-guruhdagi bemorlarda, standart “tortilishli” usullardan foydalanganda, jaroxat asoratlari 9 (16,1%) holatda kuzatildi. Shunday qilib, jaroxat asoratlari 1.2 guruh bemorlarida, orqa separatsion plastika qo‘llanilganda, kamroq - 9,1% holatda kuzatildi (2-jadvalda).

2-Jadval

Operatsiyadan keyingi davrda asoratlar xavfi, abs(%)

Asorat	1.1 guruh (n=29)	1.2 guruh (n=22)	2 guruh (n=56)	p
Jarohat asoratlari				
Seroma	2 (6,9%)	1 (4,5%)	4 (7,1%)	>0,05
Gematoma/qon ketish	1 (3,4%)	1 (4,5%)	2 (3,6%)	>0,05
Operatsion jarohat infitsirlanishi	1 (3,4%)	-	3 (5,3%)	>0,05
Asoratlarning umumiy soni**	4 (13,8%)	2 (9,1%)	9 (16,1%)	<0,05
Umumiy somatik asoratlar				
Oyoq qon tomirlar trombozi	1 (3,4%)	1 (4,5%)	2 (3,5%)	>0,05
Pnevmoniya	1 (3,4%)	-	4 (7,1%)	>0,05*
Asoratlarning umumiy soni**	6 (20,7%)	3 (13,6%)	15 (26,8%)	<0,05
	-	-	1 (1,8%)	>0,05*
O‘lim	2(6,9%)	1 (4,5%)	6 (10,7%)	<0,05

Izox: p – guruxlar o‘rtasidagi ko‘rsatkichlar farqining statistik ahamiyati (χ^2 kriteriyasi bo‘yicha ixtiyoriy jadval uchun ; *Fisherning aniqlik kriteriyasi bo‘yicha), **bir bemorda bir nechta asoratlar uchrashi mumkin, shuning uchun umumiy asoratlar soni, asoratlangan bemorlar sonidan ko‘p

2-guruhdagi bemorlarda o‘lim holatlari 1 (1,8%) va 1 (2,8%) holatda qayd etilgan bo‘lib, o‘limning asosiy sababi poliorgan yetishmovchiligining rivojlanishi hisoblangan. Ushbu bemorning yoshi 65 yoshdan oshgani va III darajadagi semizlik mavjudligi, shuningdek, uning anamnezida qandli diabet bo‘lganligi alohida ta’kidlanishi lozim.

Shunday qilib, guruhlar o'rtasida operatsiyadan keyingi turli xil asoratlar bo'yicha statistik jihatdan ahamiyatli farqlar kuzatilmagan ($r > 0,05$), ammo operatsiyadan keyingi erta davrda yuzaga kelgan umumiy asoratlar sonini tahlil qilishda 1.1 va 2-guruh bemorlarida ularning ko'payishi – 6 (20,6%) va 15 (26,8%) holatlarda qayd etildi. 1.2-guruh bemorlarida, orqa separatsion plastika qo'llanilganda, bu asoratlar 3 (13,6%) holatda kuzatildi. Kasallikning qaytalanish tezligi 2 va 1.1-guruh bemorlarida eng yuqori bo'lib, 10,7% va 6,8% ni tashkil etdi, o'z navbatida, 1.2-guruh bemorlarida, orqa separatsion plastika qo'llanilganda, ushbu ko'rsatkich 4,5% holatlarda bo'ldi.

Xulosa

1. W3-W4 da qorin ichi bosimini perioperativ monitoring natijalari ≥ 11 bo'lganda orqa separatsion protezlash plastikasining ustunligini asoslandi, < 11 bo'lganda esa oldingi separatsion plastikasini amalga oshirish mumkin.
2. Operatsiyadan keyingi ventral churralar W2, W3, W4 bo'yicha standart (onlay, sublay) yoki separatsion (oldingi, orqa) plastika usulini tanlash algoritmi qorin old devoridagi mushak-aponevrotik tuzilmalar holati va qorin ichi bosimini intraoperativ monitoring ko'rsatkichi asosida amalga oshiriladi.
3. Operatsiyadan keyingi ventral churralar bilan bemorlarni jarrohlik davolashning taktik-texnik jihatlarini optimallashtirish operatsiyadan keyingi erta asoratlar chastotasini 16,1% dan 9,1% gacha va retsdiv chastotasini 10,7% dan 4,5% gacha ($p < 0,05$) kamayishiga imkon berdi.

REFERENCES | ЧОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Paajanen, H., Laine, H. (2015). Operative treatment of massive ventral hernia using polypropylene mesh: a challenge for surgeon and anesthesiologist. *Hernia*, 9(1), 62-67.
2. Gurrado, A. et al. (2015). Impact of pericardium bovine patch (Tutomes) on incisional hernia treatment in contaminated fields. *Hernia*, 19(2), 259-266.
3. Reilingh, T. S. et al. (2007). Components separation technique vs prosthetic repair: interim analysis of a randomized trial. *World Journal of Surgery*, 31(4), 756-763.
4. Azin, A. et al. (2019). Emergency laparoscopic vs open repair of incarcerated ventral hernias: multi-institutional analysis. *Surg Endosc*, 33(9), 2812-2820.
5. Chung, P. J. et al. (2017). Predicting 30-day postoperative mortality for emergent abdominal wall hernia repairs. *Hernia*, 21(3), 323-333.
6. Baltodano, P. A. et al. (2016). A validated risk assessment tool for predicting readmission after open ventral hernia repair. *Hernia*, 20(1), 119-129.
7. Rosen, M. J. et al. (2022). Biologic vs synthetic mesh for single-stage repair of contaminated ventral hernias: A randomized clinical trial. *JAMA Surg*, 157(4), 293-301.
8. Linn, J. G. et al. (2023). Long-term performance of intraperitoneal biomaterial in ventral hernia treatment. *Surg Endosc*, 37(5), 3455-3462.
9. Parker, S. G. et al. (2021). Predictors of ventral hernia recurrence: A systematic review and meta-analysis. *BJS Open*, 5(2).
10. Muysoms, F. E. et al. (2009). Classification of primary and incisional abdominal wall hernias. *Hernia*, 13(4), 407-414.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000